
PERSPECTIVAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ESPECIAL

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 120 MAR/23 / 15/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7737174

Ingrid Rodvalho de Farias

Jucileide Maria Correia

RESUMO

O presente artigo tem como discussão, a educação inclusiva e a educação especial que são baseadas em diferentes filosofias e oferecem visões alternativas de educação para crianças com necessidades educacionais especiais e deficiências e estão cada vez mais considerados diametralmente opostos em suas abordagens. Este artigo apresenta uma teoria da educação especial inclusiva que compreende uma síntese da filosofia, valores e práticas da educação inclusiva com intervenções, estratégias e procedimentos da educação especial. Diante disso, a revisão se propõe a fornecer uma visão geral da literatura sobre a prática efetiva de inclusão com foco em componentes críticos de inclusão bem-sucedida que auxiliam na preparação de partes interessadas em todo o mundo para trabalhar e se envolver efetivamente com alunos com deficiência em escolas.

Para isso a metodologia utilizada foi a bibliográfica, foi feito um levantamento de diversos artigos, livros, dissertações e teses relacionadas ao assunto desejado e

realizada uma triagem dos melhores trabalhos e assim inseridos nesta pesquisa. Entre os principais resultados e conclusões, cita-se que o desenvolvimento da educação especial inclusiva visa fornecer uma visão e diretrizes para políticas, procedimentos e estratégias de ensino que facilitem a provisão de educação efetiva para todas as crianças com necessidades educacionais especiais e deficiências.

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Atendimento Especial. Alunos.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva é geralmente considerada um conceito multidimensional que inclui a celebração e a valorização da diferença e da diversidade, a consideração dos direitos humanos, justiça social e questões de equidade, bem como de um modelo social de deficiência e um modelo sociopolítico de educação.

Engloba o processo de transformação da escola e um foco no direito e acesso das crianças à educação. Corrobora Rebelo e Kassar (2017) citam a literatura sobre educação inclusiva quatro princípios-chave através da qual a filosofia da inclusão é colocada em prática. Estes são, em primeiro lugar, proporcionar a todos os alunos uma educação geral desafiadora, envolvente e flexível currículos; em segundo lugar, abraçar a diversidade e a capacidade de resposta à pontos fortes e desafios; em terceiro lugar, usando práticas reflexivas e instrução; e quarto, estabelecer uma comunidade baseada na colaboração entre alunos, professores, famílias, outros profissionais e órgãos comunitários.

A educação inclusiva, aponta a fornecer um foco facilitador e construtivo para melhorar a educação das crianças com necessidades de inclusão especial. Em forte contraste com as visões acima, alguns escritores argumentaram que educação resulta no sacrifício de crianças por causa de uma ideologia equivocada Ozório et al., (2021) e outros que: “Ironicamente, a promoção do delírio de que estar presente em uma escola equivale a ser incluído social e educacionalmente, é uma das formas desonestas e insidiosas de exclusão.

Outros sugeriram que a inclusão se tornou um termo da moda Fantacini e Dias (2015) e que, como a alta moda, o artigo genuíno é muitas vezes considerado impraticável e inacessível para a maioria das pessoas no mundo. Apesar dessas visões negativas, a visão de inclusão ainda exerce grande influência sobre a cultura educacional de muitos países.

Recentemente, Da Rocha e Fernandes (2017) afirmaram que “a inclusão como conceito e valor é agora reconhecida como complexa com múltiplos significados.” Trentin (2017) está de acordo e apontam que o termo inclusão é usado de tantas maneiras diferentes que pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, ou todas as coisas para todas as pessoas, então, a menos que seja claramente definido torna-se sem sentido. Por isso, é importante esclarecer o significado e implicações da inclusão na educação das crianças.

Hoje é amplamente reconhecido que a política de “plena inclusão”, com sua visão de todas as crianças sendo educadas em salas de aula regulares durante todo ou a maior parte de seu tempo em escola é impossível de alcançar na prática. Isso porque se considera que sempre haverá algumas crianças com necessidades de inclusão especial que não podem ser incluídas nas salas de aula regulares, o que estabelece um limite para a proporção de crianças que podem ser efetivamente educadas em escolas regulares.

Uma vez que a visão da inclusão plena é, portanto, inatingível e a da inclusão educação não é clara, considera-se que o que agora é necessário é uma nova visão para a educação de crianças com necessidades de inclusão especial para substituir as de educação inclusiva e Educação especial. Propõe-se que isso seja melhor alcançado desenvolvendo uma teoria da educação especial inclusiva que sintetiza filosofias, políticas e práticas tanto da educação especial quanto da educação inclusiva, a fim de apresentar uma visão clara de educação eficaz para todas as crianças com necessidades de inclusão especial.

Neste artigo a necessidade de desenvolver a teoria da educação especial inclusiva, compreendendo que esses dois campos fornecem visões contrastantes sobre formas de atender as necessidades das crianças com necessidades

especiais. Este artigo apresenta um modelo para integrar os dois e elabora estratégias para fornecer educação eficaz para todas crianças com necessidades de inclusão especial, onde quer que sejam educadas.

Assim, esta revisão se propõe a fornecer uma visão geral da literatura sobre a prática efetiva de inclusão com foco em componentes críticos de inclusão bem-sucedida que auxiliam na preparação de partes interessadas em todo o mundo, para trabalhar e se envolver efetivamente tais deficiências. Como visto, é um processo de adaptação, onde se exige garantir o acesso da criança no ensino regular. O conceito da inclusão é além do que apenas garantir o acesso à entrada de alunos nas instituições de ensino, é importante adaptar todo o sistema de ensino.

2. DESENVOLVIMENTO

A inclusão é uma tendência global na educação que exige o envolvimento e a colaboração entre os profissionais da educação. Enquanto os profissionais da educação aceitam os direitos educacionais de crianças com deficiência e o princípio da inclusão – que as escolas devem atender às necessidades de todas as crianças em suas comunidades, independentemente da capacidade e deficiência- permanecem barreiras significativas para alcançar esses ideais.

Essa lacuna acarreta diferenças entre as atitudes em relação à inclusão (ou seja, teoria) e vontade de abraçá-la (ou seja, prática). Neste artigo, “atitudes” referem-se a apoio geral à política de inclusão, enquanto “vontade” refere-se a um compromisso específico com a prática de inclusão. A inclusão implica uma reestruturação do ensino regular para acomodar todas as crianças independentemente da capacidade ou deficiência.

Uma vez que as principais arenas de inclusão educação são salas de aula gerais, as atitudes dos professores de educação geral em relação à inclusão não podem ser negligenciadas. Por esta razão, muitos estudos, por exemplo Borges (2021) se concentraram em atitudes dos professores do ensino geral em relação à inclusão.

2.1 Integração versus inclusão

A literatura existente resume as semelhanças e diferenças entre integração e inclusão. De acordo com Neves (2017), tanto a inclusão quanto a integração estão filosoficamente fundamentadas na luta pela extensão dos direitos civis. Além disso, ambos são direcionados à colocação de alunos com deficiência em ambientes de educação geral com seus pares em desenvolvimento típico. Por último, tanto a integração como a inclusão compartilham elementos comuns de implementação.

Apesar das semelhanças, existem algumas diferenças entre integração e inclusão que devem ser esclarecidas. Embora a integração envolva a colocação de alunos com deficiência, particularmente alunos com deficiência leve, nas salas de aula regulares durante parte do dia, a inclusão envolve permitir que todos os alunos com deficiência a participar do currículo da educação geral, bem como das classes regulares com seus tipicamente desenvolvendo pares ao máximo possível.

Assim, embora tanto a integração como a inclusão apoiem os direitos dos alunos com deficiência a receberem sua educação no ambiente menos restritivo exigido por lei, a filosofia da inclusão busca incluir uma variedade de alunos com deficiência, incluindo alunos com deficiências graves, em geral ambiente educacional com oportunidade de participação em atividades curriculares e não curriculares.

Somando-se à literatura que esclarece a confusão sobre integração e inclusão, estudiosos definem a filosofia da inclusão de várias maneiras diferentes. Santos et al., (2018) descrevem-no como princípios e prática de considerar a educação geral como a primeira escolha para todos os alunos. Braun e Marin (2016) mencionam que a inclusão significa atender alunos com uma gama completa de habilidades e deficiência na sala de aula de educação geral com apoio adequado em sala de aula.

Com uma visão abrangente do conceito de inclusão, Pasian e Mendes (2017) define inclusão como deficiências tendo plena participação em classes apropriadas para a idade em suas escolas de bairro com auxílios suplementares

apropriados e serviços de apoio. Finalmente, Baptista e Viegas (2017) descrevem o conceito de inclusão, afirmando que os alunos com deficiência devem frequentar a escola de origem com a mesma idade e colegas de classe o dia todo na sala de aula do ensino regular. No geral, todas essas definições de inclusão enfatizam que os alunos com deficiência, especialmente os alunos com deficiências graves, devem ser educados em ambientes de educação geral com seus pares em desenvolvimento típico.

Ao longo da década de 1990, muitos documentos, incluindo livros, artigos, boletins informativos e outras fontes, examinou o conceito de inclusão para alunos com deficiência, bem como o significado da inclusão, e discutiu os elementos essenciais da prática da inclusão nas escolas. Geralmente, a maioria desses documentos enfatiza a importância da inclusão como alternativa à integração porque o ambiente segregado não é uma maneira apropriada ou eficaz de educar os alunos com deficiência.

A inclusão desafia o estigma e o isolamento desses indivíduos e oferece plenos direitos aos alunos com deficiência, independentemente da gravidade de sua deficiência, para ser educado no ensino em geral. Em resumo, esses dois movimentos, integração e inclusão, melhoraram e promoveram a qualidade dos programas de educação para todos os alunos com deficiência, particularmente o movimento de inclusão que se concentra na educação de todos os alunos no ambiente de educação geral.

2.2 Componentes críticos da inclusão bem-sucedida de alunos com deficiências severas

A implementação desta lei não só aumentou a porcentagem de alunos com deficiência a frequentar escolas públicas de seu bairro, mas também avançou ainda mais no desempenho acadêmico de alunos com deficiências. Por exemplo, pesquisas indicam que as habilidades de leitura para alunos com deficiências graves em escolas primárias em ambientes inclusivos melhoraram em 31,7% e as habilidades matemáticas para esses alunos no ensino fundamental melhorou

23,9%. Além disso, as habilidades de leitura dos alunos do ensino médio aumentaram 13,8 % e as competências matemáticas melhoraram 12,5 %.

Apesar dos resultados positivos para os alunos com deficiência, particularmente os alunos com deficiências graves no cenário da educação inclusiva, a pesquisa mostra que as partes interessadas nas escolas, bem como os pais de alunos com deficiências graves, ainda estão defendendo a melhoria na eficácia e qualidade de programas de educação inclusiva para seus filhos.

Entretanto, há várias razões pelas quais o autor optou por se concentrar em alunos com deficiências graves, em vez de alunos com deficiência leve. Conforme concluído por Franco e Schutz (2020) a melhora na a eficácia e a qualidade dos programas de educação inclusiva para alunos com deficiências graves ainda é falta, embora essa educação tenha sido relativamente bem-sucedida para alunos com deficiências leves.

Uma abundância de literatura concentra-se no fato de que a inclusão de alunos com deficiências graves requer um grande esforço para acomodar e adaptar o conteúdo do currículo geral, modificar instruções e usar tecnologia assistiva. Como também recomendado por, mais pesquisas são necessárias para aprofundar as discussões sobre importantes componentes de ambientes inclusivos para alunos com deficiências graves.

Além disso, duas questões essenciais enfrentam os países ao redor do mundo que procuram abordar esse assunto: sublinhando os componentes críticos da inclusão bem-sucedida de alunos com deficiência para os professores, prestadores de serviços, pais e administradores, e enfatizando a necessidade de desenvolver conhecimentos e habilidades para melhor enfrentar os desafios do clima escolar atual.

Diante disso, as partes interessadas devem ter certo conhecimento e compreensão sobre as necessidades de diferentes alunos, técnicas de ensino e estratégias curriculares, e outros componentes que prepará-los para ingressar em uma profissão que aceite a responsabilidade individual e coletiva para

melhorar a aprendizagem e a participação de todas as crianças em escolas inclusivas.

2.3 Benefícios sociais da inclusão

No mesmo contexto, estudos relatam que a inclusão oferece oportunidade para alunos com deficiências para construir habilidades sociais em termos de estabelecer relacionamentos com seus pares. Alguns estudos indicam que alunos com deficiências graves em salas de aula de educação inclusiva experimentam um nível mais alto de interação com os colegas do que os alunos com deficiências graves colocados em salas de aula separadas.

Finalmente, crianças com deficiências graves de desenvolvimento em salas de aula inclusivas durante um período de dois anos período progrediu em uma medida de competência social, enquanto os equivalentes em classes segregadas configurações regrediram.

De Souza e Dainez (2020) indicam que há fortes evidências de que os alunos com deficiência se beneficiam academicamente da educação inclusiva. Várias revisões sistemáticas da pesquisa acadêmica literatura (principalmente nos EUA e outros países de alta renda) indica que os alunos com deficiência que foram educados em aulas de educação geral superaram academicamente seus pares que tinham foram educados em ambientes segregados. Pesquisadores documentaram evidências semelhantes de que a inclusão gera benefícios acadêmicos para alunos com deficiência intelectual em geral e alunos com síndrome de Down especificamente. Franco e Gomes (2020) também destacam evidências de que participar de ambientes inclusivos pode gerar benefícios sociais e emocionais para alunos com deficiências.

Esses benefícios sociais e emocionais podem incluir formar e manter pares positivos relacionamentos, que têm implicações importantes para a aprendizagem de uma criança e desenvolvimento. A maioria das pesquisas citadas vem dos EUA, e outros países desenvolvidos. Ullrick (2019) destacam evidências que mostram “a quantidade tempo que um aluno com deficiência passa na sala de aula de educação geral é positivamente correlacionado com

pontuações mais altas em testes de matemática e leitura, comportamento menos perturbador e aumento futuras oportunidades de emprego.

De fato, essa correlação positiva foi encontrada em todos os alunos com deficiência, independentemente do tipo de deficiência ou sua gravidade. Por outro lado, salas de aula ou escolas segregadas perpetuam o equívoco de que indivíduos com deficiência são fundamentalmente diferentes de seus pares sem deficiência e precisam ser isolados ou separados”.

Uma meta-análise de Martins e Chacon (2019) usou os resultados de 24 estudos revisados por pares (1980–2013) dos EUA examinando o impacto da educação inclusiva na vida acadêmica e social conquista. Suas descobertas sugerem que a maioria dos alunos com deficiência colocados em mais inclui ambientes com melhor desempenho acadêmico e social do que os alunos educados em menos, incluindo configurações.

Os pesquisadores argumentam que sua meta-análise, em combinação com os resultados de duas outras meta-análises, Giroto et al., (2019), fornece evidências de mais de 80 anos sugerindo que ambientes separados não são tão benéficos quanto mais configurações integradas. Esse achado é refletido em outra literatura revisada pela Agência Europeia para Necessidades Especiais e Educação Inclusiva (2018), que encontrou alunos com deficiência educados em ambientes inclusivos podem ter um desempenho acadêmico e social melhor do que os alunos educados em ambientes segregados.

2.4 Suporte administrativo

Modelos de prestação de serviços inclusivos requerem esforço e apoio de outros funcionários nas escolas, especialmente administradores. Portanto, os administradores são atores-chave na criação de um ambiente inclusivo bem-sucedido para alunos com deficiências graves por meio da colaboração com outros funcionários das escolas. A literatura enfatiza que os administradores podem apoiar equipes de colaboração em salas de aula inclusivas por meio da resolução conjunta de problemas, manutenção de dados, programas de desenvolvimento de pessoal, fornecendo apoio emocional em tempos difíceis,

modelando traços colaborativos e comunicação, fornecendo recursos, fornecendo advocacia, proporcionando tempo para o pessoal se envolver em colaboração e avaliação dos esforços do programa.

Além disso, os administradores podem fornecer atividades que apoiem os esforços de colaboração, facilitando a tempo de reunião de equipes colaborativas em termos de agendamento flexível e permitindo tempo para colaborar. Zago e Ribeiro (2018) sugerem que os administradores escolares estejam ativamente envolvidos no planejamento e implementação de atividades de apoio à inclusão de alunos com deficiências graves em termos.

Alguns destes termos são: a) determinar o número apropriado de alunos com deficiências graves que devem ser educados em ambientes de educação geral, b) fornecer treinamento necessário para que o pessoal da escola participe efetivamente prestação de serviços para alunos com deficiências graves em um ambiente de educação geral, bem como c) fornecer custos opcionais, e d) identificação de fontes potenciais de apoio para ambientes de educação geral. Assim, a escola os papéis ou atividades dos administradores podem ser um elemento importante que leva à inclusão bem-sucedida dos alunos com deficiências graves.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para concluir, embora a pesquisa baseada em evidências tenha mostrado que existem várias vantagens de educação inclusiva para alunos com deficiências graves, em termos de aumentar suas habilidades acadêmicas, sociais e habilidades de comunicação, esses alunos ainda enfrentam desafios nesse cenário e suas famílias estão defendendo fortemente a melhoria da eficácia e qualidade dos programas de educação inclusiva para seus filhos.

Entretanto, este estudo examinou os componentes críticos de uma inclusão bem-sucedida para estudantes com deficiências graves. Ao sintetizar a literatura, o autor fornece uma visão integrada do conhecimento atual sobre os componentes críticos que melhoram a qualidade da educação inclusiva programas para alunos com deficiências graves.

Os achados da literatura apontaram que acomodações e adaptações podem ser úteis e de apoio às equipes colaborativas nas escolas para alunos com deficiências graves para acessar e progredir no currículo de educação geral. Além disso, as estratégias instrucionais podem ajudar os alunos com deficiências graves a progredir no currículo de educação geral, combinando estratégias instrucionais típicas eficazes com estratégias de educação especial. As características essenciais da colaboração também devem ser consideradas quando criar um ambiente inclusivo bem-sucedido para alunos com deficiências graves.

Portanto, normalmente em desenvolvimento, os alunos podem desempenhar muitos papéis, como tutores, ajudantes, leitores e guias. Eles podem ajudar fornecendo modelos de comportamento ou orientando ativamente os alunos com deficiência a desenvolver coordenação, habilidades de comunicação. Além disso, os papéis ou atividades dos administradores escolares podem ser um elemento importante que leva à inclusão bem-sucedida de alunos com deficiências graves. Finalmente, os pais ou famílias de alunos com e sem deficiências graves são importantes aliados no sucesso da inclusão de seus filhos.

4. REFERÊNCIAS

BAPTISTA, C. R; VIEGAS, L. T. Reconfiguração da Educação Especial: análise da constituição de um centro de atendimento educacional especializado. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 22, p. 429-442, 2016.

BORGES, Carline Santos. *Atendimento Educacional Especializado na Escola Comum como Ação Pedagógica Favorecedora da Educação Inclusiva*. Editora Appris, 2021.

BRAUN, P; MARIN, M. Ensino colaborativo: uma possibilidade do Atendimento Educacional Especializado. *Revista Linhas*, v. 17, n. 35, p. 193-215, 2016.

DA ROCHA, L. M; FERNANDES, S. A oferta do atendimento educacional especializado nos municípios da área metropolitana norte de Curitiba, no contexto da política nacional de educação especial, na perspectiva da educação

inclusiva. Intermédio: Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação-UFMS, v. 23, n. 45, 2017.

DE SOUZA, Flavia Faissal; DAINEZ, Débora. Educação Especial e Inclusiva em tempos de pandemia: o lugar de escola e as condições do ensino remoto emergencial. Práxis educativa, v. 15, p. 1-15, 2020.

FANTACINI, R. A. F; DIAS, Tárzia Regina da Silveira. Professores do atendimento educacional especializado e a organização do ensino para o aluno com deficiência intelectual. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 21, p. 57-74, 2015.

FRANCO, A. M. S. L; SCHUTZ, G E. Sistema educacional inclusivo constitucional e o atendimento educacional especializado. Saúde em Debate, v. 43, p. 244-255, 2020.

FRANCO, R. M; GOMES, C. Educação inclusiva para além da educação especial: uma revisão parcial das produções nacionais. Revista Psicopedagogia, v. 37, n. 113, p. 194-207, 2020.

GIROTO, C. R. M. et al. Cristina Frigieri. 10 anos da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em debate: trajetória, limites e desafios. Revista on-line de Política e Gestão Educacional, p. 711-715, 2018.

MARTINS, B. A; CHACON, M. C. M. Autoeficácia docente e Educação Especial: revisão da produção de conhecimento nacional e internacional com ênfase na formação de professores. Revista Educação Especial, v. 32, p. 1-22, 2019.

NEVES, L. R. Contribuições da arte ao atendimento educacional especializado e a inclusão escolar. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 23, p. 489-504, 2017.

OZÓRIO, F. J. D. G. et al. Políticas públicas para o atendimento educacional especializado em Fortaleza durante a pandemia. Práticas Educativas, Memórias e Oralidades-Rev. Pelo, v. 3, n. 1, p. e313864-e313864, 2021.

PASIAN, M. S; MENDES, E. G; CIA, Fabiana. Atendimento educacional especializado: aspectos da formação do professor. Cadernos de pesquisa, v. 47, p. 964-981, 2017.

REBELO, A. S; KASSAR, M. C. M. Escolarização dos alunos da educação especial na política de educação inclusiva no Brasil. Inclusão Social, v. 11, n. 1, 2017.

ROCHA, Leonor Paniago et al. Educação especial e inclusão: diálogos sobre pesquisa, políticas e práticas. Revista Ibero-americana de Estudos em Educação, v. 15, n. 1, p.872-883, 2020.

SANTOS, A. M. M. et al. Educação inclusiva: avanços e desafios do atendimento educacional especializado. Caderno de Graduação-Ciências Humanas e Sociais-UNIT-SERGIPE, v. 4, n. 3, p. 153-153, 2018.

TRENTIN, V. B. Política de educação especial e o atendimento educacional especializado no estado de Santa Catarina. Revista Educação Especial, v. 30, n. 58, p. 325-337, 2017.

ULLRICH, Wladimir Brasil. Política de Educação Especial: sobre ambivalência, tensão e indeterminação. Educação & Realidade, v. 44, 2019.

ZAGO, C. R; RIBEIRO, E. A. W. Altas habilidades/superdotação e o atendimento educacional especializado na educação profissional, técnica e tecnológica: desafios e perspectivas. Revista Dynamis, v. 23, n. 1, p. 95-111, 2018.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil